

PENDIDIKAN MORAL ANAK USIA DINI MELALUI PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS

Oleh:

**Intan Kusumawati, Darmiyati Zuchdi
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta**

Abstrak

Pendidikan moral anak usia dini melalui pendekatan konstruktivis berfokus pada pelaksanaan praktik keseharian yang sesuai dengan perkembangan anak sejak lahir. Melalui pendekatan konstruktivis maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan anak dalam semua bidang kurikulum dan semua domain perkembangan berkembang, baik fisik ataupun moralnya. Tujuan pendidikan moral anak usia dini melalui pendekatan konstruktivis agar kelak anak menjadi pelajar yang mandiri. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivis memberikan kesempatan anak untuk belajar tentang isu-isu dan perilaku moral secara pengalaman nyata. Anak membangun pemahaman moral melalui interaksi social yang dialaminya. Guru konstruktivis memfasilitasi anak di dalam ruang kelas agar siswa dapat terlibat langsung dalam menyelesaikan konflik ataupun masalah yang dialami siswa di kelas, mengambil keputusan dan isu-isu sosial. Guru konstruktivitis membangun minat dan tujuan anak dalam membangun penalaran anak, eksperimen anak serta memberikan dorongan anak agar bisa bekerjasama antar semua anggota kelas. Hasil penelitian ini bahwa pendekatan konstruktivis yang dilakukan di kelas menjadikan anak bisa otonom serta dapat mengambil keputusan, anak dapat melakukan permainan dalam kelompok lewat kerjasama, serta dapat melakukan diskusi ataupun musyawarah sosial maupun moral.

Kata kunci : Pendidikan moral, pendidikan anak usia dini, pendekatan konstruktivis.

PENDAHULUAN

Dalam pendidikan anak usia dini perlu ditanamkan pendidikan moral atau karakter yang baik agar menjadi bekal anak ketika kelak mejadi dewasa di masa depannya. Pendidikan karakter selama ini telah diberikan pada anak baik secara langsung ataupun tidak langsung baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Di Indonesia menurut Zuriah (2007: 10-12) muncul tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan moral terutama didasarkan pada tiga pertimbangan sebagai berikut: (1) Melemahnya ikatan keluarga. Keluarga yang secara tradisional merupakan guru pertama bagi anak, mulai kehilangan fungsinya, (2) Kecenderungan negatif di

dalam kehidupan remaja dewasa ini, (3) Perlunya nilai-nilai etika, moral, dan budi pekerti. Oleh karena itu orang tua ataupun pendidik memiliki kewajiban mendorong tumbuhnya moralitas dasar dengan cara mengajar kepada generasi muda agar menghormati nilai-nilai tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Setting penelitian di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Saman RT 03, Bangunharjo Sewon Bantul. Waktu penelitiannya selama 3 bulan yaitu bulan Agustus – Oktober 2018. Subjek penelitiannya yaitu pengelola, pendidik, peserta didik dan orangtua peserta didik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan terdiri dari reduksi data, menampilkan data dan verifikasi data. Keabsahan data dengan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya untuk mengatasi penghambat tersebut TK ABA Saman berupaya untuk membagi tugas sebagai pendidik dan pengasuh diperjelas sehingga tugas tidak tumpang tindih. Apabila tenaga pengasuh kurang bisa merekrut tenaga edukasi yang berkompeten dengan konsekuensi adanya kecukupan dana. Guru atau tenaga pendidik harus bisa memahami karakteristik anak yang beragam dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik, mendampingi dan menanamkan pendidikan moral dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Perlunya adanya komunikasi yang baik dengan orangtua agar kegiatan pembelajaran dan pengembangan moral anak tercapai, tentunya dengan komunikasi yang intens dan rutin agar sekolah dan orang tua bisa memantau dan mendampingi tumbuh kembang anak baik motorik halus ataupun kasar. Sarana dan prasarana pendukung perlu ditingkatkan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan.

KESIMPULAN

Pendidikan moral pada anak usia dini melalui pendekatan konstruktivitis menjadikan anak atau pelajar otonom selamanya. Anak akan dipandu oleh akal dan pikiran serta keyakinan juga komitmen. Bimbingan guru atau orang dewasa adalah memberikan bantuan pada kebebasan anak. Belajar di sini menjadikan anak bebas memilih apa yang akan diketahuinya, anak akan

belajar bersama melalui saling memberi dan menerima. Guru tidak hanya memberi namun juga menerima dari anak. Anak belajar melalui proses di kelas secara kecerdasan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Bredenkamp, S. 1987. *Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth to age 8*. Wangshington, D.C.: National Association for the education of young children.

Bredenkamp, S., & Copple, C. 1997. *Developmentally appropriate practice in early childhood programs*. Wangshington, D.C.: National Association for the education of young children.

DeVries, R.2002. *What does research tell us about effective teaching?* Des Moines, IA: The Iowa Acad-emy of Education, sponsored by the FINE Foundation.

Dewey.J. 1909. *Moral principles in education*. Boston: Houghton Mifflin.

Fosnot, C. T. 2005. *Constructivism:bTheory, perspectives, and practice*. New York: Teacher College Press.